

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2025

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI

ILMIY AXBOROTNOMASI

Bosh muharrir

Turg'unova Sobitxon
Toshpo'latovich
Pedagogika fanlari doktori,
professor

Mas'ul muharrir

Rasulov A'zamjon Avazjonovich
Texnika fanlari bo'yicha falsafa
doktori, dotsent

Mas'ul muharrir o'rinbosari

Imomov Otabek
Normirzayevich
Biologiya fanlari bo'yicha falsafa
doktori, dotsent

Texnik muharrir

Xoshimov Sardorbek Nozimjon
o'g'li

"NamDU ilmiy axborotnomasi – Научный вестник НамГУ"

2019-yildan boshlab O'zbekiston
Respublikasi Oliy attestatsiya
komissiyasi Rayosati qarori
bilan quyidagi fan sohalari
bo'yicha OAKning
dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga
kiritilgan.

01.00.00-Fizika-matematika
fanlari (14)

02.00.00-Kimyo fanlari (18)

03.00.00-Biologiya fanlari (17)

09.00.00-Falsafa fanlari (24)

10.00.00-Filologiya fanlari (26)

13.00.00-Pedagogika
fanlari (30)

Tahrir hay'ati a'zolari

Fizika-matematika fanlari:

Xatamov Nosirjon Muydinovich, fizika-matematika fanlari doktori, dotsent
Abdulazizov Baxromjon Toshmirza o'g'li, fizika-matematika fanlari doktori, dotsent
Sattarov Iskandar Abu-alievich, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Dexqonov Farrux Nuriddin o'g'li, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Boytilloyev Dilmurod Axmataliyevich, fizika-matematika fanlari nomzodi, katta ilmiy
xodim
Baymatov Paziljon Jamoldinovich, fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent
Davlatov Abror Borijon o'g'li, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori dotsent
Inoyatov Shukurillo Turg'unboyevich, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori,
dotsent
Jalolov Ravshan Maxmudjonovich, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori,
dotsent
Xolboyev Azamat G'anisherjon o'g'li, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
Maxammadaliyev Muxtor Tursunmuxammad o'g'li, fizika-matematika fanlari bo'yicha
falsafa doktori

Kimyo fanlari:

Abdullayev Shavkat Vaxidovich, kimyo fanlari doktori, professor
Sultonov Boxodir Elbekovich, kimyo fanlari doktori, professor
Karimov Abdurashid Musaxonovich, kimyo fanlari doktori, professor
Sattarov Tulqinjon Abdusattor o'g'li, texnika fanlari nomzodi, dotsent
Xolmatov Dilshod Sottorjonovich, texnika fanlari doktori, dotsent
Doliyev G'olibjon Alisherovich, texnika fanlari doktori, professor
Muradov Murod Toxirjonovich, kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori

Biologiya fanlari

Tojibayev Komiljon Sharobiddinovich, biologiya fanlari doktori, professor, akademik
Dexqonov Davron Burxonovich, biologiya fanlari doktori, dotsent
Batoshov Avazbek Risqulovich, biologiya fanlari doktori, professor
Turginov Orzimat Turdimatovich, biologiya fanlari doktori, katta ilmiy xodim
Komilov Doniyor Jo'rayevich, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Egamberdiyev Mehmonjon Xudoyberdiyevich, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori,
dotsent
Xoshimov Xushbaxt Rustamjon o'g'li, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Texnika fanlari

Ataxanov Shuhrat Nuriddinovich, texnika fanlari doktori, dotsent
Abdullayev Olim Gulamjanovich, texnika fanlari doktori, dotsent
Dadaxanov Musoxon Xoshimxonovich, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Jo'rayev Sherali Umarjonovich, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Qishloq xo'jaligi fanlari

Sulaymonov Inomjon Jamoldinovich, qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, dotsent
Turg'unov Muzaffar Mirzaraxmatovich, qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori

Tarix fanlari

Rasulov Abdullajon Nuritdinovich, tarix fanlari doktori, professor
Dexkanov Narimon Burxonjonovich, siyosiy fanlari doktori, professor
Haydaraliyev Shuhrat Abdulazizovich, tarix fanlari nomzodi, dotsent
Madraximov Zoxid Sharofovich, tarix fanlari nomzodi, dotsent
Xalmuratov Baxtiyor Rejivaliyevich, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Erqo'ziyev Anvarjon Ashurovich, tarix fanlari nomzodi, dotsent
To'xtabayev A'zamjon Sharipxo'jayevich, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

“NamDU ilmiy axborotnomasi –
Научный вестник НамГУ”
jurnali O‘zbekiston Matbuot va
axborot agentligining
17.05.2016-yildagi
08-0075 -raqamli guvohnomasi
hamda O‘zbekiston
Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
(AOKA) tomonidan 2020-yil
29-avgust kuni
1106-sonli guvohnomaga binoan
chop etiladi. “NamDU Ilmiy
Axborotnomasi” elektron nashr
sifatida xalqaro standart turkum
raqami
(ISSN-2181-1458) ga ega.

Ilmiy axborotnomaning
2025-1-soni NamDU
Muvofiqlashtiruvchi
Kengashining 2025-yil
30-yanvardagi 1-sonli
yig‘ilishida muhokama qilinib,
ilmiy to‘plam sifatida chop
etishga tavsiya etilgan
(Bayonnoma № 1).
Maqolalarning ilmiy saviyasi va
keltirilgan ma‘lumotlar uchun
mualliflar javobgar hisoblanadi.
Jurnal har oyda o‘zbek, rus va
ingliz tillarida elektron shaklda
chop etiladi.

**Maqolalar quyidagi rasmiy
web sahifa orqali qabul
qilinadi:**
journal.namdu.uz

Tahririyat manzili:
Namangan shahar, Boburshox
ko‘chasi, 161-uy
e-mail: science@namdu.uz

Iqtisodiyot fanlari

Mahmudov Bahriddin Jo‘rayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Sirojiddinov Kamoliddin Ikromiddinovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Baymirzayev Dilmurod Nematovich, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Yoqubjonova Xulkaroy Yoqubovna, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Falsafa fanlari

Talapov Baxriddin Alijanovich, falsafa fanlari doktori, professor
Jo‘rayev Ro‘zimat To‘xtasinov, siyosiy fanlari doktori, professor
G‘apparov Elyorjon Otabekovich, falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Sodirjonov Muxriddin Maxamadaminovich, sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent
Muydinova Moxira Mukumjanovna, sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Gaffarova Gulchehra Gulamjanovna, falsafa fanlari doktori, dotsent

Filologiya fanlari

Uluqov Nosirjon Muxammadaliyevich, filologiya fanlari doktori, professor
Jafarov Botir Sattarovich, filologiya fanlari doktori, professor
Sadikov Zoxid Yaqubjanovich, filologiya fanlari doktori, professor
Dosbayeva Nargiza Turg‘unpo‘latovna, filologiya fanlari doktori, professor
Tojiboyev Ilxomjon Usmonovich, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori
Karimova Farida Isakovna, filologiya fanlari doktori, dotsent
Siddiqov Qosimjon Abilovich, filologiya fanlari nomzodi, dotsent
Darvishov Ibroxim O‘rmanovich, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Qo‘ziyev Umidjon Yandashaliyevich, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Yuldashev Otabek Toshpulat o‘g‘li, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Geografiya fanlari

Jumaxanov Shavkatjon Zairjanovich, geografiya fanlari doktori, dotsent
Nazarov Abdug‘affor Abdujabborovich, geografiya fanlari doktori, dotsent
Mirzaaxmedov Xamidullo Saydamatovich, geografiya fanlari nomzodi, dotsent
Soliyev Iqboljon Raxmonberdiyevich, geologiya-minerologiya fanlari bo‘yicha falsafa
doktori, PhD

Pedagogika fanlari

Asqarova O‘g‘iloy Mamashakirovna, pedagogika fanlari doktori, professor
Xujamberdiyeva Shaxnoza Kupaysinovana, pedagogika fanlari doktori, professor
Muminova Dilafruz Akbaraliyevna, pedagogika fanlari doktori, dotsent
Hamidova Muxayyoxon Obidovna, filologiya fanlari nomzodi, professor
Shodmanov Qodirjon Odilxanovich, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Toshibekova Munajat Xoshimovna, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori
Inamov Dilmirza Dedamirzayevich, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Madaminov Baxodir Sharifjonovich, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Urinov Bahrom Jamoliddinovich, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori
Sarimsakova Dilafruz Muhammadjonovna, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori,
dotsent
Axmedov Bexzod Madaminjonovich, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori
Rashidova Nodira Habibullayevna, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Tibbiyot fanlari

Abdullayev G‘ofurjon Rahimjanovich, biologiya fanlari doktori, professor
Nurmatov Yodgormirza Xatammirzayevich, tibbiyot fanlari doktori
Abdullayev Ulug‘bek Ubaydullayevich, tibbiyot fanlari nomzodi
Mirzaolimov Mirzohid Mirzavaliyevich, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

NAMANGAN DAVLAT
UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI, [2025-1]
ISSN:2181-1458
ISSN:2181-0427

10.00.00-FILOLOGIYA
journal.namdu.uz
PHILOLOGICAL

Dilrabo Kazakbayeva

O'zbekiston Milliy universiteti doktoranti filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

POETIK TAHLIL TAMOYILLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada badiiy asarning muhim ifoda shakllaridan sanalgan she'riy nutqning qurilish tartibi, uinig poetik xususiyatlari haqida, adabiy tur va janrlar tasnifi haqida o'zbek adabiyotshunosligida nazariy fikrlar va ularning tahlili to'g'risida bahs yuritiladi.

Kalit so'zlar: Poetika, A.Fitrat, A.Sa'diy, V.Mahmud, adabiy tur va janrlar.

Dilrabo Kazakbayeva

PhD student of the National University of Uzbekistan doctor of philosophy in philology

PRINCIPLES OF POETIC ANALYSIS

Annotation. This article discusses the construction of poetic speech, which is considered one of the important forms of expression of a work of art, its poetic features, the classification of literary types and genres, theoretical ideas in Uzbek literary criticism, and their analysis.

Keywords: Poetics, A. Fitrat, A. Sa'di, V. Mahmud, literary types and genres.

Дильрабо Казакбаева

Докторант национального университета Узбекистана доктор философии по филологии

ПРИНЦИПЫ ПОЭТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Аннотация. В данной статье рассматривается структура поэтической речи, которая является одной из важных форм художественного выражения, ее поэтические особенности, классификация литературных видов и жанров, теоретические идеи и их анализ в узбекском литературоведении.

Ключевые слова: Поэтика, А. Фитрат, А. Сади, В. Махмуд, литературные виды и жанры.

O'zbek adabiyotshunosligining muhim tarkibiy qismi sanalgan adabiyot nazariyasi sohasidagi tadqiqotlarda poetikani badiiy asarni yaxlit organizm deb qarab, uning poetik tahlili bilan mashg'ul bo'lish an'anasi mumtoz adabiyotshunoslikdan to shu kungacha yartilgan nazariy ishlarda ham qisman ko'rinadi. XX asr boshlarida yaratilgan o'zbek nazariyotchilarining ishlarida garchand «Poetika» islohoti kam qo'llanishiga qaramay uning vazifalarini belgilash, tahlil jarayonida e'tibor talab etiladigan badiiy qonuniyatlar izchil ishlana boshlangan. Bu jihatdan A.Sa'diyning o'rta maktablar uchun darslik sifatida tavsiya etilgan «Amaliy ham nazariy adabiyot darslari», Fitratning «Adabiyot qoidalari» qo'llanmasi va Vadud Mahmudiyning «Bugungi she'rlarimiz va san'atkorlarimiz» turkum maqolalarida poetik tahlilning qator qonuniyatlariga amal qilinganini ko'rish mumkin. Jumladan, A.Sa'diyning darsligi yetti bobdan iborat bo'lib, har bir bob badiiy asar tarkibiga kiruchi biror hodisa tahliliga bag'ishlangan[1]. Muallif darslikka tartib berishda

rus nazariyotchisi A.Shaliginning «Adabiyot nazariyasi»ni o'ziga asos qilib olgan

Poetik tahlil tamoyillarini adabiyotimiz tarixi bilan bog'lashga jiddiy harakat qilgan muallif Vadud Mahmudidir. U o'zining «Bugungi she'rlarimiz va san'atkorlarimiz»[2] nomli turkum chiqishlarida sharq she'riyatining asosi sanalgan «haqiqiy va majoziy ishq» borasidagi qarashlarini bayon qilgandan so'ng «turk adabiyotining go'zalligi va yasalishi» degan masalaga ko'chadi.

«Turk so'zi og'ir, viqorli, gavdalidir..... Turkcha so'zlarning gavdasini buzmay olmoqqa eng ko'b tirishkan shoir Navoyidir»[3].

Badiiy asarning muhim ifoda shakllaridan sanalgan she'riy nutqning qurilish tartibi, uinig poetik xususiyatlari haqida dastlab Fitratning «She'r va shoirlig» maqolasida mulohaza bildirgan bo'lsa, «Adabiyot qoidalari»da «She'r» ta'rifiga maxsus bob bag'ishlangan va unda she'rning eng o'zak xususiyatlari bayon qilgan. Bundan tashqari, qo'llanmada «Sochim-tizim» nomli maxsus bo'lim

keltirilgan bo'lib, unda badiiy asar ritmi, shu jihatdan farqlanuvchi nazm va nasr shakllari haqida fikr yuritilarkan, avvalo, badiiy asarning «gap ritmi» nuqtayi nazaridan sochim (nasr) va tizim (nazm) kabi ifoda shakllari quyidagicha farqlangan: «So'zlar gaplarni uyushtirib tuzilgan asarlar adabiy bo'lsun, bo'lmasun ikki yo'sundan birida tuzuladir: Sochim tizim (nasr, nazm). Bir asarda so'zlar, gaplar bilgili bir ohangga boylanmasdan, bilgili bir o'lchov bilan o'lchanmasdan tarqalib, sochilib tuzilgan esa, ul asar «sochim yo'sunida tuzilgan bo'ladir» kabi qisqa ta'rifdan so'ng Cho'lponning «Qor qo'ynida lola» hikoyasidan namuna keltirilib, so'ngra «tizim» (nazm) ta'rifiga o'tilgan: «Bir asarda so'zlar, gaplar bilgili bir ohangga boylanib, bilgili bir o'lchov bilan o'lchanib tuzilgan bo'lsa, u asar «tizim» yo'sunida tuzilgan bo'ladi. Nazm va nasr kabi ifoda usullarining o'zaro farqli jihatlari asosan, ritmika malalalari bilan bog'liq ekani haqida adabiyotunoslikda qator mulohazalar bayon qilingan. M.Girshmanning «Badiiy nasr ritmi» monografiyasida muallif iqtidorli shoir va tarjimon P.Antokolskiyning «She'riyat va nasr o'rtasidagi farq xuddi algebra va arifmetika o'rtasidagi kabidir. She'riyat $x+u = z$ ekanini tasdiq qiladi, nasr esa, $5 + 7 = 12$ deb javob beradi. Nasr konkretidir, u har bir hodisada alohidalikni da'vo qiladi, she'riyat bo'lsa umumiy qonuniyatlarni va munosabatlarni axtaradi»[4]

Fitratning qo'llanmasida esa, «gap ritmi» nuqtayi nazaridan «sochim» va «tizim» kabi ifoda yo'sinlari farqlab olingach, so'ngra she'r qurilishini ta'minlovchi ritmik bo'laklar «misra'», «bayt» va boshqalar ta'rifiga ko'chirilgan. So'ngra «vazn» va «qofiya» munosabatlari tahlil etilib, «Fors–arab aruzidagi tizim shakllari» maxsus bayon qilingan. Fitratning bu sohadagi nazariy kuzatishlari shu jihatdan e'tiborliki, olim «nasr» va «nazm»ni o'zaro farqlashda yuqoridagicha, nutq qurilishi nuqtayi nazaridan yondashgan. Ularni mohiyatan farqlar ekan, adabiy jarayonda bu farqlanish «adabiy turlar» o'rtasidagi farq emas (ya'ni poeziya va proza kabi shartli belgilanish, adabiy turlarning tasnifi emas), balki badiiy asarning ifoda yo'sini o'rtasidagi farqlanishdir deb ko'rsatgan. Ikkinchidan, Fitrat mumtoz adabiyotdagi she'r (tizim) shakllari xususida to'xtalarkan, ularni vazn tushunchasi bilan qat'iy bog'langanini eslatgani holda «fors–arab aruzida tizim shakllari» deb anglatgan. Xuddi shu ma'noda *g'azal*, *qasida*, *qit'a*, *masnaviy*, *ruboiy*, *mustahzod*, *musammad* va uning ko'rinishlari hamda *tarje'band*, *tarkibband* kabi she'r shakllari ta'riflanib, zarur misollar bilan tasdiqlangan.

She'riyatda ko'p qo'llanilgan bu kabi «san'atlar» Atulloh Husayniy tomonidan XVI asrda yoki Fitrat tomonidan 1926-yili farqlab ko'rsatilganiga qaramay, hozirgi kunda ayrim olimlar ularni birvarakayiga «klassik she'riyat janrlari» deb qabul qilish tendensiyasi ham mavjud. Masalan, oliy o'quv yurtlari uchun tavsiya etilgan: «O'zbek klassik she'riyati janrlari» qo'llanmasida Fitrat

tomonidan «tizim shakllari», «uslubning xususiy hollari» va «so'z uyunlari» kabi farqlab ko'rsatilganlarning hammasi aralash holda «adabiy janrlar – poetik formalar» sifatida talqin qilingan[5]. Keyingi yillar adabiyotshunosligining shu sohadagi tajribalarini umumlashtirgan «adabiy turlar va janrlar» nomli jamoa tadqiqotida lirik turning janrlari masalasiga ancha izchil yondoshilgani holda «muammo», «ta'rix» kabi Fitrat tomonidan «so'z o'yunlari» deb tavsiya etilgan she'riy vositalar ham «shakl mazmundorligiga va tuzilishiga ko'ra» janr sifatida berilgan[6]. Bu kabi adabiyotshunoslikdagi mavjud istilohiy chalkashliklardan qutulish uchun ham Fitratning nazariy umumlashmalari bizga yordam berishi mumkin.

Adabiy tur va janrlar tasnifi haqida o'zbek adabiyotshunosligida dastlab A.Sa'diyning «Amaliy ham nazariy adabiyot darslari» kitobida fikr yuritilgan. Muallif bu masalada maxsus to'xtalib, darslikning «she'riy ijodlarni turlarga ajratish» deb nomlangan beshinchi bobida uslubiy jihatdan farqlanuvchi ifoda shakllari (nazm va nasr) dan har biri o'ziga xos adabiy janrlarda aks etishini ko'rsatan[7]. «Voqeiy ko'chiriklar» (hayotdagi voqealarning badiiy asarda aks etishi H.B.) epik janrlarning xususiyati sifatida qaralib, hikoya, roman va povest janrlari o'zaro farqlangan. Biroq muallif adabiy tur masalalarini izchil suratda bayon etmagani uchun bu yo'nalishdagi ilk nazariy saboqni Fitratning «Adabiyot qoidalari»da uchratamiz: «Adabiy asarlarda she'riy ijodlarni (poetik ijod ma'nosida H.B) uchga ajratadirlar: 1. Lirik. 2. Rivoya–epos. 3. Tomosha (drama).

Fitrat tasnifining A.Sa'diy mulohazalaridan ustun jihati shundaki, u nazm va nasrni adabiy tur sifatida emas, balki ifoda shakllari kabi qabul qilgan. Arastu davridan tortib o'ziga zamondosh bo'lgan Ovrupa adabiyotining ayrim nazariy yoqlaridan xabardor bo'lgani holda muhim adabiy turni (ularning o'zgarishligi haqidagi ta'limot V.G.Belinskiyning «She'riyatning xil va turlarga bo'linishi» asaridan ma'lum) ko'rsatgan[8]. Fitrat istilohida asosan o'zbekcha atamalar (rivoya, tomosha, yurakchilik) bilan ish ko'rilgan va ular o'rtasidagi muhim farqlar aniqlab berilgan: «Rivoya, tomosha asarlari anglatish yo'li bilan yuradirlar. «Lirika – yurakchilik» esa, sezdirish, tuyg'ulantirish, to'lqunlantirish tilaklari bilan maydonga kiradirlar. Rivoya, tomosha asarlari voqeadagi xayoldan bir voqeani tasvir qilish yo'li bilan maqsadlariga qarab borsalar, lirika yurakchilik she'rlarida eng katta rol ni ohanglar, xayollar, to'lqunlar, tuyg'ular o'ynaydir»[1]. Lirik adabiy tur sifatida farqlangach, uning janrlari sanalishi va misollar orqali tushuntirilishi joiz edi. Fitrat bu vazifani qo'llanmaning «Tizim (nazm) shakllari» bo'limida ta'riflab o'tgani, qolaversa, «Aruz haqida»gi risolasida ayrim janrlar xususiyatlari bayon etilgani[9] va olimning «Fors shoiri Umar Xayyom» risolasida qasida va ruboiy janrlari[10], «Bedil (Bir majlisda)» asarida[11] esa, qit'a

janriga tavsif bergani uchun qo'llanmada[12] bu haqda takror to'xtalishni lozim deb bilmagan.

Fitratning «Adabiyot qoidalari» qo'llanmasida bayon etilgan nazariy mulohazalar 20-yillarning o'rtalari uchun shubhasiz chuqur ahamiyat kasb etgan Olimning yuqorida zikr etilgan nazariy qo'llanma va maqolalaridagi fikrlardan shunday xulosaga kelish mumkin:

Professor Fitratning «Adabiyot qoidalari» qo'llanmasi va «She'r va shoirliq» maqolasida san'at nazariyasi, adabiyot spetsifikasi, badiiy tahlil tamoyillari, adabiy jarayon muammolari singari umumestetik masalalar aks etgan. XX asr boshlarida adabiyot nazariyasi

asoslarining shakllanishida bu ilmiy asarlar muhim estetik manba sifatida xizmat qilgan.

Fitrat ishlab chiqqan badiiy tahlil tamoyillari o'z yo'nalishli va uslubi jihatidan rus formal maktabi vakillarining adabiy tajribasiga yaqin keladi. Bu ijodiy jarayonni adabiy ta'sir doirasida emas, o'z milliy adabiyot durdonalarini qay darajada chuqur tahlil eta bilishi jihatidan kuzatish orqali o'zbek adabiyotshunosligi ham badiiy asar tahlilida XX asr boshlarida kechgan ilg'or akademik maktablar tajribasi darajasida badiiy tahlil tamoyillarini ishlab chiqqan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Sa'diy A. Amaliy ham nazariy adabiyot darslari. – T.: 1924.
2. Mahmud V. Bugungi she'rlarimiz va san'atkorlarimiz // Maorif va o'qitg'uchi. – 1925. – № 4. – B. 7–8.
3. She'r va shoirliq. // Ishtirokiyun. – 1919. – 29–30-avgust.
4. Гиршман М.М. Ритм художественной прозы. – М.: 1982. – С. 6–7.
5. Nosirov O., Jamolov S., Ziyovuddinov M. O'zbek klassik she'riyati janrlari. – T.: O'qituvchi, 1979.
6. Adabiyotimizning yarim asri. – T., 1967. – I kitob. – B. 86.
7. Sa'diy. A. Amaliy ham nazariy adabiyot darslari. – T.: 1924. – B. 133.
8. Belinskiy V.G. Poeziyaning xil va turlarga bo'linishi / Tanlangan asarlar. – Toshkent, 1956.
9. Fitrat A. Aruz haqida (O. Hoshim tahriri ostida). – T.: O'zSSR Fanlar komiteti nashriyoti, 1936. – 79 b.
10. Fitrat A. Fors shoiri Umar Xayyom. – Toshkent–Samarqand: Qizil qalam» O'zbekiston inqilob yozuvchilari jamiyati o'z nashri, 1929. – 86 b.
11. Fitrat A. Bedil (bir majlisda). – M.: Millat ishlari Komissarligi qoshidagi Markaziy Sharq» nashriyoti, 1923. – 42 b.
12. Fitrat A. Adabiyot qoidalari. Adabiyot muallimlari va havaslilari uchun qo'llanma. – Toshkent–Samarqand: 1926; – T.: O'qituvchi, 1995. – 112 b. (nashr. H. Boltaboyev).

сотрудничества.

Г. Кочкорова.....	301
G'oyaviy birdamlik fazilatlarining ilmiy-nazariy asoslari.	
R. Orziboyev.....	304
Abu Rayhon Beruniy: ilm-fan tarixini o'zgartirgan mutafakkir.	
S. Xoldarov.....	308
Harbiy ijtimoiy ish amaliy faoliyatda texnologiyalar va usullarning o'ziga xosligi.	
G. Hashimova.....	314
Вопросы учебно-воспитательной работы, санитарии и кадров в детских домах Узбекистана.	
M. Худжанова.....	318
Ma'naviy tamoyillar davlat boshqaruvida axloqiy qarorlar qabul qilishning asosi sifatida.	
M. Rustamaliyev.....	322
Yangi O'zbekistonda ma'rifatli jamiyat qurishda tasviriy va amaliy san'atning o'rni va yo'nalishlari.	
A. A'zamjonov.....	326
Suveren rivojlanishimizning boshlang'ich davrida milliy o'zlikni anglash jarayonida diniy bag'rikenglik masalasining ijtimoiy-madaniy dinamikasi.	
G' Karimov.....	330
Virtual ma'naviy tahdidlarning shakl va xususiyatlari.	
K. To'rayev.....	334
Shaxs ijtimoiy faolligining nazariy asoslari.	
B. Tolibov, T. Vaxabova.....	338
Islomda jinoyat va jazo masalalari: falsafiy tahlil.	
X. Saitxodjayev.....	344
Дефиниция и социально-философское обоснование категории «культура чтения».	
I. Абдуллаева.....	348
The social cooperation of the state and society in the New Uzbekistan analysis.	
A. Ahmedov.....	352
Harbiy xizmatchilarning mafkuraviy immunitetini shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarning ahamiyati.	
Y. Xolikov.....	357
Temuriylar davri davlatchiligida vaziri kabir (bosh vazir) alishyer navoiy va husayn boyqaro gumanistik munosabatlari.	
M. Hoshimxonov.....	362

FILOLOGIYA FANLARI**10.00.00 - ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ****PHILOLOGICAL SCIENCES****Художественный мир роаляда даля.**

З. Кодирова.....	369
Romantiklar klassisizmning uch birlik (vaqt, makon, qahramon) birligi tamoyili.	
K. Fayziyeva.....	372
Siyosiy diskursda kognitiv metafora nazariyasining vujudga kelishi.	
F. Yakubov.....	375
Ahmad A'zam va Jorj Oruel asarlarida simvolizm.	
R. Ubaydullayeva.....	379
Mumtoz zamona buyuklari.	
H. Jo'rayeva.....	385
Psychological and pedagogical conditions for forming students' pragmatic competence based on corpus technologies.	
M. Ikromova, Z. Xodjidedayeva.....	389
O'rta Osiyo va jahon xalqlari eposlaridagi mavjud syujetlar va motivlar.	
G. Arabova.....	394
Dunyo adabiyotida ingliz detektiv asarlari tadqiqi.	
F. Axmedova.....	397
The views of P. Basinsky and S. Kaznacheyev and their followers on the phenomenon of «new realism» in russian literature of the late XX - early XXI century.	
E. Azimova.....	402
Poetik tahlil tamoyillari.	
D. Kazakbayeva.....	406
Istirohat bog'lari – estetik ilhom manbai (Ingliz romanlari asosida).	